

Lernverlaufsdaten: Welche Unterstützungsszenarien wurden im VerDatAs Projekt realisiert.

Autor*innen: Kristin Drexler (Professur für Psychologie des Lehrens und Lernens), Sebastian Kucharski, Tommy Kubica (Professur für Distributed and Networked Systems)

1. Lernszenario zum selbstregulierten Lernen (SRL)

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
SRL				
	Begrüßung	Der Lernende kommt das erste Mal in das System.	Ein Login-Statement eines Benutzers wird erkannt und er/sie ruft zum ersten Mal das System auf.	<p>„Hallo mein Name ist Veri! Ich bin hier, um Ihnen nützliche Tipps und Feedback zu geben. Bitte beachten Sie, dass direktes Chatten nicht verfügbar ist. Sie können mich jederzeit schließen, aber ich informiere Sie, wenn ich neue Informationen für Sie habe. Warum versuchen Sie es nicht gleich einmal?“</p> <p><i>(Leicht zeitverzögert zur ersten Nachricht)</i></p> <p>„Sollten Sie Hilfe beim Verständnis der Funktionsweise benötigen, können Sie sich die verlinkte Videodemonstration ansehen.“</p> <p>Externer Link: https://youtu.be/AJPMOPD0kx4</p>
	Begrüßung	Der Lernende kommt zurück in das System.	Ein Login-Statement eines Benutzers wird erkannt und er/sie ruft	„Willkommen zurück“

GEFÖRDERT VOM

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
			zum wiederholten Mal das System auf.	
	Begrüßung	Lernender kommt das erste Mal in einen Kurs.	Das erste „experienced“-Statement für einen spezifischen Kurs wird erkannt.	„Für eine bessere Orientierung können Sie die Übersicht der Lernthemen im Kurs verwenden. Wenn Sie Inhalte bearbeitet haben, wird das hier sichtbar. Starten Sie zunächst mit dem ersten Lernmodul.“
	Begrüßung	Lernender navigiert erstmalig zurück zur Kursseite oder ruft die Kursseite generell das zweite Mal auf.	Das zweite „experienced“-Statement für einen spezifischen Kurs wird erkannt.	„Hier in der Übersicht der Lernthemen können Sie sehen, was Sie schon bearbeitet haben und welche Themen noch offen sind.“
	Begrüßung	Lernender navigiert erneut zurück auf die Kursseite oder ruft die Kursseite mehr als zwei Mal auf.	Es werden mehr als zwei „experienced“-Statements für einen spezifischen Kurs erkannt.	„Wollen Sie dort weitermachen, wo Sie zuletzt aufgehört haben? Dann klicken Sie auf den folgenden Link.“ Interner Link: Variable URL zum zuletzt aufgerufenen Lerninhalt
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Einstiegsquiz (Lernender hat 90% oder weniger richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert ≤ 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den Parameter isEntryTest gesetzt hat.	„Sie sind noch kein Experte auf dem Gebiet. Ich empfehle Ihnen, die Lernthemen mit den Lernaufgaben nacheinander abzuarbeiten.“
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Einstiegsquiz (Lernender hat mehr als	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert > 0.9 für	„Großartige Punktzahl! Sie können sich Experte auf dem Gebiet nennen. Sie können sich frei im Kurs

GEFÖRDERT VOM

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		90% richtig beantwortet).	eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den Parameter isEntryTest gesetzt hat.	umschauen und zur Prüfung Ihres Wissens die Lernaufgaben in den einzelnen Kapiteln bearbeiten.“
	Bearbeitungsstand	Wenn Lernender (Experte oder Novize) zu wenige Lernaufgabe (min. 1 Lernaufgabe pro Kapitel) bearbeitet hat, bevor der Abschlusstest angeklickt wird.	Es wird ein „experienced“-Statement für die Inhaltsseite erkannt, auf der eine interaktive Aufgabe eingebunden ist, die in der Wissensstruktur den Parameter isFinalTest gesetzt hat. Anschließend wird für jedes Kapitel, welches interaktive Aufgaben beinhaltet, geschaut, ob mindestens ein „answered“- oder „completed“-Statement für mindestens eine interaktive Aufgabe existiert. Sofern nicht, wird der Vorschlag ausgegeben.	„Lösen Sie zunächst die Lernaufgaben der einzelnen Kapitel, bevor Sie sich den Abschlussaufgaben zuwenden.“ „Über die Wissensstruktur im Kurs erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Aufgaben Sie bereits beantwortet haben und welche nicht.“
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Abschlusstests (Lernender hat 90%	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert ≤ 0.9 für eine interaktive Aufgabe	„Leider konntest du noch nicht alle Fragen beantworten. Du solltest noch einmal in den einzelnen Kapiteln nachlesen.“

GEFÖRDERT VOM

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
		oder weniger richtig beantwortet).	erkennt, die in der Wissensstruktur den Parameter isFinalTest gesetzt hat.	
	Bearbeitungsstand	Nach Abschluss des Abschlusstests (Lernender hat mehr als 90% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert > 0.9 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die in der Wissensstruktur den Parameter isFinalTest gesetzt hat.	„Super! Du hast über 90% der Fragen richtig beantwortet und das Lernmodul damit erfolgreich abgeschlossen.“
	Bearbeitungsstand	Eine interaktive Aufgabe wird nicht erfolgreich bearbeitet (Lernender hat weniger als 100% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert < 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die Parameter isEntryTest oder isFinalTest gesetzt hat.	<p>„Wie möchtest du deinen Feedback-Prozess gestalten?“</p> <p><i>Auswahl der Feedback-Option 1 „Ich wünsche mir, dass das System automatisch Rückmeldung gibt“</i></p> <p>„Schauen Sie sich noch einmal die zugehörige Inhaltsseite an, bevor Sie die Lernaufgabe erneut lösen.“</p>
	Bearbeitungsstand	Eine interaktive Aufgabe wird erfolgreich bearbeitet (Lernender hat 100% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert == 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die Parameter isEntryTest oder isFinalTest gesetzt hat.	„Sehr gut, Sie haben die Lernaufgaben korrekt beantwortet. Sie können nun mit dem nächsten Kapitel fortfahren.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
	Navigationsverhalten	Lernender ruft das erste Thema des Lernpfads auf und startet diesen dadurch.	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, die als erster Schritt des Lernpfads definiert ist.	„Du kannst Dich mit den Pfeiltasten durch das Lernmodul navigieren. Damit Du noch besser lernen kannst, werde ich Dir an manchen Zeitpunkten eine Alternative zur vorgegebenen Reihenfolge empfehlen. Dazu kannst Du Dich links im Inhaltsverzeichnis durch die gelben Unterordner frei navigieren.“
	Navigationsverhalten	Wenn Lernender vom primären Pfad abweicht (alle Themen in einer angegebenen Reihenfolge abzarbeiten).	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, die nicht als nächster Schritt des primären Lernpfads spezifiziert ist.	„Ich empfehle Dir Dich zuerst mit <NAECHSTES_ELEMENT> zu beschäftigen, bevor Du die weiteren Inhalte kennenlernst. Klicke dafür zunächst im Inhaltsverzeichnis auf <NAECHSTES_ELEMENT>, bevor Du die vorgegebene Reihenfolge zu <PARENT_NAECHSTES_ELEMENT> bearbeitest.“
	Navigationsverhalten	Wenn Lernender dem Vorschlag der Lernpfad-Empfehlung nicht folgt und auch kein zuvor bereits besuchtes Thema bzw. das nächste Thema des sekundären Lernpfads aufruft.	Es wird erneut ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, welches nicht dem Element des Vorschlags entspricht und auch nicht bereits besucht wurde bzw. das nächste Element des primären oder sekundären Pfads darstellt.	„Durch wiederholte Abweichung vom Lernpfad hast Du diesen verlassen. Du kannst entweder frei weiter navigieren und das System ohne Lernvorschläge benutzen oder den Lernpfad von Neuem starten, indem du zurück zur ersten Inhaltsseite des ersten Lernmoduls springst, um wieder Vorschläge zu erhalten.“

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
	Navigationsverhalten	Wenn der Lernende den Lernpfad erfolgreich abschließt.	Es wird ein „experienced“-Statement einer Inhaltsseite erkannt, welches das nächste Element des primären oder sekundären Pfads darstellt und als letztes Element des Lernpfads definiert ist.	„Herzlichen Glückwunsch! Du hast die beiden Lernmodule erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschluss wirst du ein paar Fragen zu meinen Empfehlungen beantworten, die ich dir beim Lernen gegeben habe.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch in der Einführung (Anfang des Lernmoduls) zum ersten Mal anklickt.	Es wird das erste „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das erste „Documentation Tool“ ist.	„Sie haben sich für das Lerntagebuch entschieden. Es hilft Ihnen, Ziele für den Kurs zu formulieren und sich auf Ihre wichtigsten Themen zu fokussieren.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch in der Einführung (Anfang des Lernmoduls) zum wiederholten Mal anklickt.	Es wird das zweite oder weitere „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das erste	„Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Ziele in das Lerntagebuch einzutragen.“

GEFÖRDERT VOM

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
			„Documentation Tool“ ist.	
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch am Ende des Lernmoduls zum ersten Mal anklickt.	Es wird das erste „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das letzte „Documentation Tool“ ist.	„An dieser Stelle kann Ihnen das Lerntagebuch helfen, die wichtigsten Inhalte aus dem Kurs zusammenzufassen und zu überlegen, woran Sie noch weiterarbeiten möchten.“
	Metakognitive Hilfe: Lerntagebuch	Wenn ein Lernender das Lerntagebuch am Ende des Lernmoduls zum wiederholten Mal anklickt.	Es wird das zweite oder weitere „experienced“-Statement für eine Inhaltsseite erkannt, auf der ein „Documentation Tool“ eingebunden ist, welches anhand des Root-Elements (d.h. dem Kurs) das letzte „Documentation Tool“ ist.	„Füllen Sie das Lerntagebuch aus um Ihren Lernprozess zu reflektieren.“
Kooperatives Lernen				
	Feedback (Suche nach dem Peer)	Eine interaktive Aufgabe wird nicht erfolgreich bearbeitet (Lernender hat weniger als 100% richtig beantwortet).	Es wird ein „completed“-Statement mit einem Result-Wert < 1.0 für eine interaktive Aufgabe erkannt, die nicht die	„Wie möchtest du deinen Feedback-Prozess gestalten?“

GEFÖRDERT VOM

Szenario	Thema	Trigger	Lernverlaufsdaten	Nachricht/ Empfehlung
			<p>Parameter isEntryTest oder isFinalTest gesetzt hat.</p>	<p><i>Auswahl der Feedback-Option 2 „Ich wünsche mir einen Austausch mit einer/einem anderen Lernenden.“</i></p> <p>Mehrere Peers werden gleichzeitig angefragt: „Ein Lernpartner würde sich gerne mit Ihnen zu einer Aufgabe austauschen, die Sie bereits bearbeitet haben. Wollen Sie dem zustimmen?“ → „Akzeptieren“ / „Ablehnen“</p> <p>Wenn Austausch gewählt wurde und Peer gefunden wurde: „Sie wurden mit einem Lernpartner verbunden. Sie können sich nun über den Chat miteinander austauschen.“</p> <p>„Erläutern Sie Ihre Überlegungen zur Aufgabenlösung Ihrem Lernpartner.“</p> <p>Wenn Austausch abgelehnt wird, weitere Nachfrage: „Stehen Sie zukünftig als Lernpartner für anfragende Nutzer zur Verfügung? Hinweis: Sie werden automatisch als potenzieller Lernpartner markiert, wenn Sie selbst eine Kooperationsanfrage stellen.“ → „Ja“ / „Nein“</p>

2. Lernszenario zum kooperativen Lernen

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
Phase 0: Begrüßung	Ein Login-Statement wird erkannt und die Einstiegsnachrichten samt Link zur Vorbefragung daraufhin gesendet.	Veri: „Hallo mein Name ist Veri! Ich werde Sie beim Lernen unterstützen. Bitte klicken Sie zuerst auf den Kurs ‚Green Cloud Computing‘.“ Link: „Bitte füllen Sie den Fragen aus, den Sie unter folgendem Link finden.“ (Link zu Bildungsportal Sachsen Umfrage)
Phase 1: Gemeinsame Lernaufgabe (Anwendungsaufgabe) wird gestellt und Zuteilung der Lernpartner (2min.)	Die Nachrichten werden automatisch gesendet, nachdem die Kooperation aktiv durch die Lehrperson gestartet wurde. Matching erfolgt nach übergebener Benutzerliste des Kooperations-Starts.	Veri: „Die Aufgabenstellung lautet wie folgt: ...“ Systemnachricht: „Für Sie wird ein Lernpartner ausgewählt, mit dem Sie die Aufgabe gemeinsam bearbeiten können.“ Wenn ein Lernpartner gefunden wurde, folgt die Nachricht: „Es wurde ein Lernpartner gefunden.“
Phase 2: Kennenlernen des Lernpartners: einzelne Lernpartner stellen sich im Chat gegenseitig vor	Die Nachrichten vom Chatbot werden automatisch nach vorgegebener Zeit gesendet. Die Kommunikation findet über die Benutzeroberfläche des Veri-Chats statt. Antworten können von beiden Lernpartner gelesen werden, Lernpartner müssen aber nicht direkt auf die Antworten des anderen eingehen können.	Veri: „Ich werde Ihnen im Folgenden einige Fragen stellen. Die Antworten von Ihnen und Ihrem Lernpartner können Sie hier im Chat verfolgen.“ Systemnachricht: „Für die Beantwortung der Fragen haben Sie jeweils 1,5 Minuten Zeit.“ Veri: „Stellen Sie sich kurz gegenseitig vor: Name, Studienrichtung und Vertiefung, besondere Interessen.“

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>Veri: „Bitte schätzen Sie Ihr Wissen in den folgenden Gebieten ein: 1. Green Cloud Computing 2. Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 3. Nachhaltigkeits-Metriken“</p> <p>Systemnachricht: „Bitte Schätzen Sie sich mit den Dimensionen ‚viel mittel gering‘ selbst ein.“</p>
<p>Phase 3: Zuweisung der Gruppen (Lernende erhalten unterschiedliches Lernmaterial), individuelle Anfertigung der Teillösungen und Austausch der Antworten</p>	<p>Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 3. Phase gesendet</p>	<p>Systemnachricht: „Sie sind Gruppe A B zugewiesen.“</p> <p>Veri: „Bitte lesen Sie das Lernmaterial der Ihnen zugeteilten Gruppe und orientieren Sie sich an der Vorlage in den Notizen, um eine Teillösung zu erarbeiten, die Ihnen im nächsten Schritt als Grundlage für den Austausch mit Ihrem Lernpartner dient. Nach Ablauf der Zeit wird Ihnen das Ergebnis Ihres Lernpartners ebenfalls zur Verfügung gestellt.“</p> <p>Systemnachricht: „Nutzen Sie die Notizen zur Eintragung Ihrer Lösung. Sie haben hierfür insgesamt 20 Minuten Zeit und können Ihre Lösung frühestens nach 5 Minuten abgeben. Während der Bearbeitung ist kein Austausch mit Ihrem Lernpartner möglich.“</p> <p>Systemnachricht: „Hinweis: Der Chatbot kann zum einfacheren Lesen des Materials geschlossen werden. Zur Navigation innerhalb des Materials</p>

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
		<p>kann das Inhaltsverzeichnis genutzt werden (Tools-Button benutzen).“</p> <p>Wenn die Lösung abgesendet wurde, folgt die Nachricht: „Sie haben Ihre Lösung abgegeben. Zum Fortfahren wird auf Ihren Lernpartner gewartet.“ oder es wird direkt weitergesprungen, sofern der Lernpartner bereits dessen Lösung eingereicht hat.</p>
Phase 4: Lesen der Teillösung des Lernpartners	Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 4. Phase gesendet	<p>Veri: „Bitte lesen Sie die Antworten Ihres Lernpartners, um einen Einblick in seine Aufgabenlösung zu bekommen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf weiter. Wenn auch Ihr Lernpartner fertig ist mit Lesen, werde ich Ihnen die nächste Frage stellen.“</p> <p>Systemnachricht: „Sie haben 5 Minuten Zeit, können aber auch nach 2 Minuten fortfahren, wenn Ihr Lernpartner bereit ist.“</p> <p>Systemnachricht (wenn auf weiter geklickt wurde): „Es wird gewartet bis Ihr Lernpartner Ihre Lösung gelesen hat.“ oder es wird direkt weitergesprungen, sofern der Lernpartner bereits bestätigt hat, dass er die Teillösung gelesen hat.</p>
Phase 5: kooperative Austauschphase mit verschiedenen Prompts (aller 5 Minuten wird neuer Hinweis gegeben) Erarbeiten einer gemeinsamen Lösung auf Grundlage des jeweiligen	Lernpartner finden sind im direkten Austausch, Chatbot sendet nach jeweils 5 Minuten automatisch Prompts , um Austausch zu unterstützen	Veri: „Nachdem Sie nun Ihren Teil der Aufgabe bearbeitet haben, sollen Sie im letzten Schritt ein gemeinsames Ergebnis für die Aufgabe finden. Dabei werde ich Sie wieder unterstützen.“

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
<p>Fachwissens, welches nun miteinander kombiniert wird</p>	<p>(ersten beiden Prompts allgemein formuliert und vielseitig einsetzbar, letzten beiden Prompts spezifisch auf Szenario formuliert und ausgewählt)</p>	<p>Systemnachricht (kommt direkt ohne Zeitverzögerung): „Treten Sie darüber im Chat in den Austausch, wie eine Kombination aus ihren beide Antworten aussehen kann. Wie können beide Perspektiven zusammenwirken und ein Optimum in der Lösung erreicht werden?“</p> <p>Systemnachricht: „Sie haben für die Bearbeitung 20 Minuten Zeit in der Sie sich mit Ihrem Lernpartner austauschen können.“</p> <p>Systemnachricht (kommt nach den ersten 5 Minuten Bearbeitungsdauer): „Beachten Sie Punkte, die sich nicht überschneiden, vielleicht sogar widersprechen, und überlegen Sie gemeinsam, ob und wie Sie diese für optimale Lösungen berücksichtigen können.“</p> <p>Systemnachricht (kommt nach 10 Minuten Bearbeitungsdauer): „Diskutieren Sie, auf Basis welcher Metriken Sie die Entscheidung getroffen haben.“</p> <p>Veri: „Sie haben noch 5 Minuten Zeit für die Bearbeitung.“</p> <p>Systemnachricht (kommt nach 15 Minuten Bearbeitungsdauer): „Wenn Sie bereits fertig sind, diskutieren Sie bitte, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung am besten geeignet sind.“</p>

GEFÖRDERT VOM

Phasen	Nachrichtenübertragung im System	Nachrichten an Lernenden
Phase 6: Eintragung der gemeinsamen Lösung	Nachrichten werden nacheinander zu Beginn der 6. Phase gesendet	<p>Veri: „Tragen Sie nun Ihr Ergebnis unter Berücksichtigung des gemeinsamen Austauschs in die Notizen ein.“</p> <p>Systemnachricht: „Sie haben 10 Minuten Zeit. Es ist nun kein Austausch mit Ihrem Lernpartner mehr möglich. Nutzen Sie die Notizen zur Eintragung Ihrer Lösung.“</p> <p>Nach Einreichung der Lösung durch Veri: „Vielen Dank für Ihre Teilnahme!“</p> <p>Link: „Bitte füllen Sie noch die Evaluation aus, die Sie über den nachfolgenden Link erreichen können.“ (Link zu Bildungsportal Sachsen Umfrage)</p>

Lernverlaufsdaten: Welche Unterstützungsszenarien wurden im VerDatAs Projekt realisiert. © 2024 by Kristin Drexler, Sebastian Kucharski, Tommy Kubica is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)